

XX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DA UNAERP - CAMPUS GUARUJÁ

A descaracterização do princípio da cartularidade dos títulos de crédito com registro eletrônico

Isabella da Fraga Rodrigues¹; Simone Valadão Costa e Tressa²

¹ Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Guarujá, São Paulo, Brasil. Discente do curso de graduação em Direito. isabella.rodrigues@sou.unaerp.edu.br

² Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Guarujá, São Paulo, Brasil. Docente do curso de graduação em Direito. stressa@unaerp.br

Este simpósio tem o apoio da Fundação Fernando Eduardo Lee

Linha de pesquisa: Direito, regulamentação e governança

Formato: resumo expandido

ABSTRACT

The imminent mischaracterization of the principle of cartularity of credit titles measures and reflects a new reality; which attorneys-at-law and, in particular, those operating in the commercial area, aiming to dismay and glimpse the current economic scenario and the complex market dynamism, must be aware of. The present work therefore dismembers the principle of credit securities, seeking to evaluate the historical context and legal perception of the mischaracterization of the principle of cartularity of electronically issued credit securities.

Key-words: *principle of cartularity; dematerialisation; debt securities*

RESUMO EXPANDIDO

O surgimento dos títulos de crédito materializou, formalmente, conforme adotado pelo Código Civil brasileiro e delimitado por Cesare Vivante, renomado jurista do ramo cambiário: o exercício do direito literal e autônomo nele contido. Deste conceito tornou-se possível a extração dos princípios gerais do regime jurídico-cambial, isto é, de Direito cambiário (COELHO, p. 267, 2014). Sua origem visava a rápida e efetiva circulação de mercadorias e riquezas, ou seja, o tratamento cinético do capital: que possibilitaria a geração de riquezas; agilizaria transações comerciais; potencializaria a economia e, conseqüentemente, as bases mercadológicas. A alternativa pode ser mais útil e atrativa a depender do ramo empresarial exercido e do perfil de cada indivíduo, pois outro pilar constitutivo para o uso deste instrumento de circulação de capital seria a confiança, “a dilatação temporal e boa-fé são seus

referenciais” (JÚNIOR, p. 307, 2016). Os dois sujeitos relatados no negócio jurídico em questão são: o credor (o que concede) e o devedor (o beneficiário). A relação laçada entre as partes versa sobre a segurança e confiabilidade (COELHO, p. 443, 2014). Porém, ao passo de que o contrato existe de forma concomitante ao desenvolvimento humano em comunidade: “a própria palavra *sociedade* traz a ideia de contrato” (TARTUCE, p. 2, 2023), torna-se fundamental a caracterização das especificidades da relação jurídica cambiária e de seus preceitos principiológicos, que soldam sua existência. A partir dessa premissa, o objetivo do presente trabalho é delinear o contexto histórico que reflete a descaracterização do princípio da cartularidade como elemento constitutivo obrigatório dos títulos de crédito. O procedimento utilizado para a investigação terá por objetivo a fundamentação da pesquisa segundo o caráter explicativo e de acordo com argumentos de análise de interpretação, assim como a discussão de doutrinas, normas e legislações direta ou indiretamente ligadas ao trabalho. A metodologia utilizada terá por suporte a análise e identificação de elementos que mereçam valoração jurídico-cambiária, como por exemplo, o estudo de casos doutrinários que, através da interpretação e comparação, indicam o ponto de partida para concretização do objetivo posto. Em um contexto globalizado, normas, usos e costumes são difundidos com grande facilidade por meio da internet, união de sistemas internacionais e grandes canais de comunicação, o que acaba por influenciar a realidade, demonstrando a constante evolução intelectual da sociedade. Logo, no contexto jurídico, isso não poderia ser diferente: “fato é que os avanços no ramo da ciência e tecnologia, a seu modo, vão lançando contribuições nas diversas áreas de conhecimento” (SANTOS e MAIRINK, p. 4, 2017). A troca de mercadorias por meio do escambo possibilitou o progresso das circulações de riquezas entre as regiões, garantido o aprimoramento da segurança no traslado de mercadorias e integridade de todo fluxo e processo produtivo, contribuindo para o surgimento das primeiras operações com títulos de crédito. De forma coesa, Fábio Ulhoa conceitua os títulos de crédito como: “documentos representativos de obrigações pecuniárias”, que não se confundem com a obrigação em si, mas se diferenciam dessa na exata medida em que a representam (p. 265, 2018). Do posto pelo jurista, conclui-se que, enquanto documento (cártula), o título de crédito reporta um fato, ou seja, ele faz a alusão à existência de algo: a relação de crédito (tal qual a nota promissória, letra de câmbio, cheque, duplicata. Ou qualquer outra declaração equivalente). Conforme André Luiz Ramos classifica (2017 *apud* SANTOS e MAIRINK, p. 4, 2014), o Direito de câmbio se ramifica em quatro períodos históricos: primeiramente, o italiano, que se estende até meados do século XVII, com evidência às cidades marítimas onde as feiras medievais eram realizadas e que atraíam relevantes mercadores à época. O segundo período se trata do francês, que vai de 1650 a 1848, com ênfase no surgimento da cláusula à ordem e do endosso. A terceira fase seria a de influência alemã, iniciada em 1848 pela edição da Ordenação Geral do Direito Cambiário, ordenamento que continha especificações sobre letras de câmbio, acontecendo a sedimentação dos títulos de crédito como instrumentos de trocas comerciais e enquanto viabilizador da circulação de direitos. O quarto e último período

evolucionário do Direito cambiário é nomeado *período uniforme*, com início em 1930 com a realização da Convenção de Genebra e a consecutiva aprovação da Lei Uniforme das Cambiais, aplicável às letras de câmbio e às notas promissórias (SANTOS e MAIRIMK, p. 4, 2014). As relações obrigacionais representadas com título de crédito ou têm origem extracambial, como em um contrato de compra e venda, ou têm origem exclusivamente cambial, tal qual na obrigação do avalista (COELHO, p. 266, 2018). Waldo Fazzio Júnior (2016) em seu Manual de Direito Comercial externa as características sumárias dos títulos de crédito: o título é um documento (cártula); menciona uma ou mais obrigações literais e autônomas; habilita seu portador ao exercício concreto do crédito que menciona, em face dos signatários (ou seja, representa obrigação quesível - *querable* - à medida que cabe ao credor a exigência de dirigir-se ao devedor para o recebimento do valor); representa e substitui valores, com a vantagem de ser negociável; é dotado de executividade. O autor ainda destaca a importância de incluí-los no rol de títulos executivos extrajudiciais, conforme previsão no Código de Processo Civil/15 em seu art. 784, I: “**São títulos executivos extrajudiciais:** I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque”, o que lhes confere estrutura obrigacional líquida e certa. A regência do Direito cambiário opera sobre o eixo de três princípios originários: o da literalidade, o da autonomia e, por fim, o da cartularidade; não obstante as inerentes fronteiras históricas que justifiquem suas respectivas existências, a vasta cartela de opções de títulos de crédito disponíveis no mercado alteram, em parte, a interpretação dessa tríade. Por meio da conjuntura doutrinária dominada por Cesare Vivante, a literalidade extraída de seus ensinamentos corresponde ao conteúdo expresso no respectivo título de crédito, cuja validade será restrita aos atos lançados no próprio título: “Atos documentados em instrumentos apartados, ainda que válidos e eficazes entre os sujeitos diretamente envolvidos, não produzirão efeitos perante o portador do título” (COELHO, p. 448, 2014). Sendo assim, o credor possui o direito de requerer, exclusivamente, o declarado. Em contrapartida, o devedor tem o direito de responder apenas pelo que está expresso (FAZZIO JÚNIOR, p. 309, 2016). O princípio da autonomia é predicado de individualização e autossuficiência. Fábio Ulhoa Coelho o qualifica como o “mais importante do Direito cambial”, porque como explica o jurista, a desvinculação seria com fins de proteção à parte posteriormente integrada à relação jurídica, mas que não participou da negociação originária; todavia, assume obrigações e direitos em função do documento. Como esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a autonomia própria dos títulos de crédito consiste em reflexo da respectiva negociabilidade, é dizer, a abstração somente se verifica à vista da circulação cambial”¹. O conceito em questão, inclusive, garante a existência de dois outros subprincípios: o da abstração (desconexão do título em si, no que se refere à razão originária de sua emissão; contudo, para efetivação desse ideal, deve-se haver a circulação do crédito, pois seu teor abstrato liga-se à fungibilidade do credor cartular. Paulo Fernando Campos Salles de Toledo

¹ RECURSO ESPECIAL Nº 1.078.399 - MA (2008/0169689-3)

compactou sua definição através da expressão: “desligamento da causa”) e o da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé (a boa-fé é presumida. Há impossibilidade de alegação contrária por parte do devedor em face do portador do título, endossatário de boa-fé, arguindo possíveis defesas existentes em relação ao endossante. A previsão expressa está contida no art. 916 do Código Civil² e enunciado pela Lei Uniforme de Genebra, em seu art. 17³). Por fim, mas não menos relevante: o princípio da cartularidade (ou incorporação), que se infere do aspecto físico (cartular) dos títulos de crédito para exercício do direito nele contido, cujo uso pressupõe sua posse legítima. Dessa forma, cabe a afirmação de que o direito especificado apenas existe para usufruto daquele que possui comprovação física de sua existência (SANTOS e MAIRIMK, p. 6, 2017). Registra-se o esclarecido por Fábio Ulhoa: “quem não se encontra com o título, não se presume credor” (p. 446, 2014). Quanto à cartularidade, a questão central do art. 887 do Código Civil de 2002 é a colocação de “documento necessário” em seu texto que, como efeito dominó, coloca em xeque a corrente realidade do comércio eletrônico brasileiro. A noção clássica que impõe a natureza cartular aos títulos de crédito gera um efeito letárgico ao desenvolvimento econômico, consequência contraditória ao teor histórico-constitutivo da criação e uso dos títulos de crédito, como cirurgicamente pontuado por Alier Baptista Freire Júnior em sua tese de doutorado: “no entanto, não se deve defender a existência de títulos de crédito somente em meio material corpóreo. É necessário pensar na evolução do instituto de forma a não criar entraves ao desenvolvimento social” (p. 35, 2015). No contexto posto, a discussão se encontra no potencial desuso dos títulos de crédito sem o amparo tecnológico que mantenha a praticidade, a segurança e a mobilidade do crédito, seus preceitos fundamentais e razões de sua criação. Os títulos de crédito surgiram como resposta aos anseios de uma sociedade que necessitava da base material, representando o crédito para garantir a integridade das relações cambiais travadas pelos mercadores durante suas longas viagens, como exemplificado. Contemporaneamente, a barreira enfrentada pelo instrumento expõe-se em roupagem diversa: a digital (FREIRE JÚNIOR, p. 43, 2015). O império virtual não mais se dissocia do campo corpóreo. Por se tratar de uma relação obrigacional pecuniária de grande impacto em âmbito econômico, o crédito necessita, essencialmente, de um meio que gere segurança social e jurídica para possibilitar sua circulação: “a corporificação dos títulos de crédito já não atende às condições atuais [...] sendo o papel um obstáculo à circulação do título que validade o princípio da cartularidade, dando maior destaque ao suporte eletrônico” (DOS SANTOS; MAIRINK, p. 9, 2017). O ordenamento cambiário vem sendo atualizado para comportar títulos eletrônicos, a exemplo da Lei nº 13.775/2018 que dispõe sobre a duplicata escritural (eletrônica). A despeito das recentes legislações, fato é que o princípio da incorporação mantém seu sentido

² **Art. 916.** *As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.*

³ **Art. 17.** *As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor.*

original. À vista disso, caberia a descaracterização do princípio da cartularidade, demonstrando uma reinterpretação deste para o atual panorama de desenvolvimento humano. A relevância da adequação seria tamanha para, inclusive, a equiparação de um novo período histórico ao desenvolvimento dos títulos de crédito. A revisão prevista para o Código Civil brasileiro prevê adaptação às novas necessidades construídas na era digital, logo, a regulamentação tangível esclarecerá a reinterpretação cabível ao princípio ou sua descaracterização permanente do ordenamento cambiário.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Código Civil**. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>. Acesso em: 08 set. 2023.

BRASIL. **Código de Processo Civil**. Lei nº 13.105, de 16 março de 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm> Acesso em: 08 set. 2023.

BRASIL. **Lei Uniforme de Genebra**. Decreto Nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d57663.htm> Acesso em: 08 set. 2023.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial: direito de empresa**, vol. 1 - 18.^a ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: direito de empresa - 23.^a ed.** São Paulo: Saraiva, 2011.

DOS SANTOS, Rodrigo Batista; MAIRINK, Carlos Henrique Passos. **Títulos de Crédito Eletrônicos**, 2017.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de Direito Comercial - 17.^a ed. rev., atual. e ampl.** São Paulo: Atlas, 2016.

FREIRE JÚNIOR, Aluer Baptista. **A desmaterialização dos títulos de crédito: a necessária reinterpretação principiológica e cambiária legal para emissão e declarações cambiárias em letras câmbio e notas promissórias eletrônicas**. Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_FreireJuniorAB_1.pdf> Acesso em: 10 set. 2023.

RAMOS, Luiz André. **Direito Empresarial Esquematizado - 4.^a ed.** São Paulo: Editora Método, 2014.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (3. turma). **Recurso Especial Nº 1.078.399 - MA (2008/0169689-3)**. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1519661&tipo=0&nreg=201300367269&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20160616&formato=PDF&salvar=false>> Acesso em: 07 set. 2023.

TARTUCE, Flávio. **Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie - 18.^a ed.** Rio de Janeiro: Forense, 2023.

VIVANTE, Cesare. **Trattato di diritto commerciale**. 5.^a ed.: Milão, Francesco Valardi, 1922, sem data da 1.^a ed.